

La recepción de Foucault a la luz del archivo: Nota crítica de publicaciones recientes

Michael Maidan

michael.maidan@gmail.com

El objetivo de esta nota es presentar un número de publicaciones recientes sobre la obra de Foucault que tienen en común enfrentarse a la pregunta, enunciada recientemente por Phillippe Sabot, de «¿cómo reconstituir un corpus a partir de un archivo?»¹. Esta dificultad se agudiza en el caso de Foucault, quien rechaza la pertinencia tanto de la historia de las ideas, como la noción misma de autor, que el problematiza en una famosa conferencia de 1969.

En esta, Foucault señala que autoría es una relación de atribución. Autor es aquel al que se le puede atribuir lo dicho o lo escrito; pero la atribución, incluso en aquellos casos en los que se trata de un autor conocido, nunca es algo evidente. Se trata, más bien, del resultado de operaciones críticas complejas, raramente justificadas. Hay una incertidumbre del *opus*². Comentando acerca de la traducción al francés de las obras completas de Nietzsche que Foucault y Deleuze codirigieron, Foucault se interroga retóricamente qué constituye una parte de la obra. ¿Acaso también una nota de lavandería?³ Poco podía Foucault imaginar que esta pregunta habría de formularse algunos años más tarde acerca de su propia obra.

En el texto de la conferencia de 1969, Foucault diferencia entre «masas

1 SABOT, Phillippe. «Reconstituer un corpus à partir des archives. Foucault et la phénoménologie au début des années 1950 », *Actes du Colloque L'archive Foucault à l'ère du numérique. Fiches et Fichiers dans la pratique philosophique*, sous la dir. de Laurent Dartigues et Camille Noûs, 2022 (<https://hal.science/hal-03642338>). Ver también la discusión general del problema del archivo en la publicación filosófica y en el caso de Foucault en particular en Arianna SFORZINI, «On archives, on an archive. The "Foucault exception"?». *Aisthesis* 13(2): 119-129. 2020. doi: 10.13128/Aisthesis-12053.

2 FOUCAULT, Michel. «Qu'est-ce qu'un auteur? », *Dits et Ecrits*, 1954-1988, Paris: Gallimard, vol. I, 789-790.

3 FOUCAULT, Michel. «Qu'est-ce qu'un auteur? », 794-795.

verbales», como aquellos temas tratados en *Las palabras y las cosas* (la historia natural, o el análisis de las riquezas) y las «unidades tradicionales» (el libro, la obra, el autor). Este tratamiento inusual fue recibido, explica Foucault, con dos tipos de reparos. Por un lado, se le objetó a Foucault no presentar la obra, digamos, de Buffon o de Marx, sino sólo una selección insuficiente y arbitraria de sus escritos. Por el otro, que este procedimiento creaba «familias monstruosas», relacionando pensadores normalmente considerados como opuestos, como Cuvier y Darwin. A esto contesta Foucault que su objetivo no fue hacer una genealogía de individualidades espirituales o un daguerrotipo intelectual del naturalista de los siglos XVII o XVIII, sino tan sólo iluminar las condiciones de funcionamiento de prácticas discursivas específicas. Pero, dice Foucault, si esto es cierto ¿por qué recurrir al uso de nombres propios, al nombre y apellido del autor? A esta réplica que él mismo formula, contesta Foucault refiriéndonos a un texto de próxima aparición. Se trata, verosiblemente, de *La arqueología del saber*.

Y, sin embargo, la *arqueología* no contesta directamente la pregunta que es «un autor». Si volvemos al texto de la conferencia, Foucault propone dos nociones, la de obra y la de escritura. Ambas, escribe, preservan sutilmente la existencia del autor. Esto es fácil de ver con respecto a la noción de obra. Pero también en el caso de la escritura, que presuntamente, permite obviar el problema, esta termina preservando silenciosamente los privilegios del autor⁴.

Para resolver este problema, Foucault propone reemplazar la noción de autor por la de «función-autor» (*fonction-auteur*), que también podríamos traducir como la «función autorial». Esta función tiene cuatro aspectos que la diferencian de otras funciones discursivas. De éstas, la que nos interesa en este momento es la tercera. Se trata de la constatación que la función autorial no aparece en forma espontánea, que es el resultado de una operación compleja, que produce un «ente de razón» que denominamos «autor». Este ente es en general concebido en forma realista, es decir, se lo identifica con un individuo empírico. Se trata, en realidad, de la proyección, enunciada en términos más o menos psicológicos o antropomórficos, del tratamiento de los textos, de acercamientos, de características que establecemos como pertinentes, continuidades o exclusiones que admitimos. Estas operaciones varían según la época, pero es posible, según Foucault, encontrar ciertas reglas invariantes para la construcción de la función autorial. Foucault dice:

El autor es lo que permite explicar tanto la presencia de ciertos eventos en una obra, como sus transformaciones, sus deformaciones, sus diversas modificaciones (esto se hace mediante la biografía del autor, la identificación de su perspectiva individual, el análisis de su filiación social o posición de clase, el develamiento de su proyecto fundamental). El autor es también el principio de una cierta unidad de escritura: todas las diferencias deben reducirse al menos a los principios de evolución, maduración o influencia. El autor es también

⁴ FOUCAULT, Michel. «Qu'est-ce qu'un auteur?», 796.

lo que permite superar las contradicciones que pueden surgir en una serie de textos...Por último, el autor es un cierto foco de expresión que, en formas más o menos acabadas, se encuentra asimismo... en obras, borradores, cartas, fragmentos, etc.⁵

Y, sin embargo, es del individuo Michel Foucault, oriundo de Poitiers, autor entre otras obras de una historia de la locura, una historia de la sexualidad, y una historia de la penalidad moderna, de quien se trata. Es su recepción lo que nos ocupa.

* * *

¿En qué consiste la recepción reciente de la obra de Michel Foucault? En principio no puede hablarse de una única problematización de su obra. A título general podemos diferenciar entre *recepciones sectoriales*, como, por ejemplo, Foucault y el neoliberalismo, diversas aplicaciones de nociones como biopolítica, gobernabilidad, el giro ético del último período de su obra, los estudios sobre la historia de la sexualidad (especialmente, la lectura de los orígenes de la sexualidad occidental contemporánea en el pensamiento filosófico greco-romano y en el cristianismo primitivo), los estudios de género, la constitución del individuo como parreseico o como sujeto confesante, y muchos otros. También podemos hablar de una recepción que, al menos en parte, se ubica en un nivel que podríamos llamar filológico y que consiste en el establecimiento del corpus/archivo, el rescate de manuscritos olvidados, el desarrollo de una metodología para la publicación de los cursos en el Collège de France y en otros centros de estudio, el establecimiento de las fuentes utilizadas, y el replanteo de algunas lecturas o hipótesis con respecto al desarrollo global de la obra. Este último aspecto constituye un poco una novedad, ya que, los editores de los inéditos foucauldianos previamente publicados remitieron explícitamente la interpretación a un momento posterior al del establecimiento del texto.

* * *

En este trabajo vamos a presentar las obras del investigador británico Stuart Elden, de la historiadora de las ideas Elisabetta Basso, y una obra colectiva, editada por Elden y otros, publicada en el último número de la revista *Theory, Culture and Society*. También nos referiremos, en forma sumaria, a tres textos de Foucault publicados recientemente, y que son el trasfondo para las publicaciones de Elden y Basso.

* * *

⁵ FOUCAULT, Michel. «Qu'est-ce qu'un auteur? », 802 (traducción propia). Cf el comentario de Antoine Compagnon, *Théorie de la littérature: qu'est-ce qu'un auteur? Cours de M. Antoine Compagnon*, Université de Paris IV-Sorbonne, UFR de Littérature française et comparée, <https://www.fabula.org/compagnon/auteur2.php>.

Los libros de Stuart Elden, *The Early Foucault* (2021) y *The Archaeology of Foucault* (2023) forman parte de una serie de trabajos recientes que se basan en materiales archivísticos de Foucault hasta ahora desconocidos o mal conocidos. La inclusión de estos materiales en el discurso interpretativo tiene como resultado la acreditación de estos fondos archivísticos como partes de la obra misma que se apunta a iluminar. Se trata de un fenómeno que no se limita a la obra de Foucault, sino que se extiende a otros pensadores franceses, que fueron sus contemporáneos, o aún en otros casos, a una reevaluación general de la filosofía francesa de comienzos del siglo XX.

The Early Foucault (El joven Foucault) trata del período de juventud de Foucault, desde sus primeros estudios de filosofía, y hasta la preparación de su doctorado, mientras que *The Archeology of Foucault* (la arqueología de Foucault) se concentra en el decenio que va desde el doctorado de Foucault (1961) hasta su nombramiento como profesor en el Collège de France.

Estas obras constituyen en realidad el tercero y cuarto volumen respectivamente de una cuatrilogía iniciada en 2016 con el libro *Foucault's Last Decade*, y continuada en 2017 con *The Birth of Power*. Elden no tuvo inicialmente el propósito de escribir una biografía intelectual de Foucault. Su intención era analizar el proyecto que Foucault inauguró con el primer volumen de *La historia de la sexualidad*. Posteriormente, Elden extendió su investigación a los cursos dictados en el Collège de France. Sólo habiendo publicados estos dos volúmenes, que se ocupan de los últimos años de la carrera de Foucault, Elden se decidió a emprender la escritura de lo que él denomina, siguiendo un concepto popularizado en el mundo de la producción cinematográfica, un «prequel». Ambos libros se nutren en particular de la apertura del archivo personal de Foucault, hoy depositado en la Biblioteca nacional de Francia (BNF). Este archivo incluye fichas de lectura, notas preparatorias, borradores y textos de conferencias, diarios filosóficos, bibliografías, y una serie de manuscritos en diversos grados de ejecución. Elden es uno de los primeros investigadores en intentar sintetizar este fondo documental. Y, aunque la vida y la obra de Foucault fueron tratadas en excelentes biografías (Eribon, Miller, Macey, Pestaña) y en numerosos trabajos monográficos, la disponibilidad de estos materiales archivísticos hace posible y hasta necesario revisar las interpretaciones tradicionales de la obra de Foucault. Ya a nivel de la periodización, la obra de Elden contradice la repartición tripartita propuesta inicialmente por Dreyfus y Rabinow⁶, y adaptada a un esquema interpretativo diferente por Gilles Deleuze, especialmente en los cursos sobre la obra de Foucault que dictó en Vincennes⁷.

The early Foucault es un trabajo de investigación de gran calidad, llevada a

6 DREYFUS, Hubert L. y RABINOW, Paul. *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, 2nd edition, Chicago: University of Chicago Press, 1983. La influencia de esta repartición tripartita en el mundo anglosajón ha sido tal, que ha presidido a la edición de los escritos menores de Foucault en idioma inglés, dirigida por el mismo Rabinow, con la colaboración de James D. Faubion. Esta se diferencia del enfoque seguido para la edición de los *Dits et écrits*, que sigue un formato estrictamente cronológico.

7 DELEUZE, Gilles. *Curso sobre Foucault*, tomo I-III, Buenos Aires: Editorial Cactus, 2013-2020.

cabo por un investigador avezado, con un gran conocimiento tanto de la obra de Foucault como de su contexto intelectual, y que, sin conformarse por lo hecho por sus predecesores, no ahorró esfuerzos para identificar fuentes primarias, interrogar testigos, y comparar textos y ediciones.

La estructura de *Early Foucault* esta fuertemente indexada a un resultado predeterminado, la escritura de los dos textos que Foucault presentó para la obtención del título de doctorado. Esta fijación minimiza necesariamente las posibles alternativas y los caminos no emprendidos. Elden es consciente de esta limitación, y ocasionalmente analiza proyectos que Foucault abandonó o reorientó, aunque prevalece en sus libros este esquema teleológico.

El primer capítulo de *Early Foucault* trata de los estudios universitarios de Foucault en filosofía y psicología, con especial énfasis en la memoria de maestría que Foucault preparó bajo la supervisión de Jean Hyppolite. Este trabajo, que se daba por perdido, fue recuperado en los últimos años⁸.

Además de la memoria de maestría, Elden se interesa por los estudios de psicología y psicopatología emprendidos por Foucault, y se refiere a sus maestros y a sus lecturas, entre otras, de la obra del filósofo marxista Georges Politzer, proponente de una «psicología concreta» crítica del psicoanálisis. Según testimonios que Elden recoge, Foucault habría concurrido al seminario de Jacques Lacan, a partir de 1951 y hasta su partida a Upsala en 1955. Esto, sin embargo, no se refleja en los primeros escritos de Foucault. También señala Elden la importancia, en este periodo, de la obra y la enseñanza de Merleau Ponty, cuyas clases Foucault habría auditado.

El segundo capítulo trata de la carrera docente de Foucault en Lille y en la École Normal Supérieure de Paris, mientras que el tercero discute sus primeras publicaciones, y otros proyectos que Foucault inició, pero dejó inconclusos.

De este periodo disponemos de tres manuscritos sustanciales: «Connaissance de l'homme et réflexion transcendante» (conocimiento del hombre y reflexión trascendental), un manuscrito sobre Binswanger sin título, y un tercero sobre fenomenología y psicología. Respecto de estos materiales, Elden sospecha que no se trata sólo de textos relacionados con la actividad docente, sino que posiblemente sean también borradores de proyectos de tesis posteriormente abandonados. *La question anthropologique* en particular introduce una problemática que Foucault continuará explorando en años posteriores⁹.

8 FOUCAULT, Michel. «La constitution d'un transcendantal dans La Phénoménologie de l'esprit de Hegel». Este texto será publicado próximamente. Se puede encontrar un primer estudio sobre este manuscrito en el libro de Jean-Baptiste VUILLEROD, *La naissance de l'anti-hégélianisme: Louis Althusser et Michel Foucault, lecteurs de Hegel*, Lyon: ENS Éditions, Lyon, 2022. Se puede leer en línea en el sitio: <http://books.openedition.org/enseditions/40112>. (Consultado el 18.4.2023). Para otra lectura, ver nota 47.

9 En el interín, estos tres manuscritos fueron publicados: FOUCAULT, Michel. *Binswanger et l'analyse existentielle*, édition établie, sous la responsabilité de François Ewald, par Elisabetta Basso, Paris: Éditions du Seuil/Gallimard/EHESS, 2021; FOUCAULT, Michel. *Phénoménologie et psychologie*, édition établie, sous la responsabilité de François Ewald, par Philippe Sabot, Paris: Éditions du Seuil/Gallimard/EHESS, 2021; *La question anthropologique. Cours. 1954-1955*, édité par Arianna Sforzini, Paris : Seuil/Gallimard/EHESS, 2022.

Capítulos cuatro y cinco tratan, respectivamente, de la traducción de la obra de Binswanger y von Weizäcker, y de la lectura de las obras de Nietzsche, Heidegger, y Dumezil. Los dos capítulos siguientes tratan de la carrera de Foucault como encargado de la difusión de la cultura francesa en Upsala, Varsovia y Hamburgo. Fue en Hamburgo donde Foucault tradujo y comentó la antropología de Kant, que presentaría luego como su tesis secundaria para el doctorado. Finalmente, el octavo capítulo trata de la defensa, publicación y recepción de *Historia de la locura*, que fuera su tesis principal de doctorado.

Una de las virtudes del texto de Elden es su atención a los exhaustivos estudios que Foucault realiza de Hegel, Husserl, Kant, el movimiento de la psiquiatría fenomenológica, y muchos otros. Esto es particularmente interesante porque Foucault es poco locuaz acerca de sus lecturas.

The Archeology of Foucault es la continuación del libro anterior. Se inicia con un estudio sobre *El nacimiento de la medicina*, el primer libro publicado por Foucault luego de completar su doctorado. El primer capítulo trata también de algunos ensayos del periodo, y discute la recepción crítica de *Historia de la locura* por parte de Althusser¹⁰ y de Derrida¹¹. La lectura de Althusser, amigo y mentor de Foucault es menos conocida, y Elden la ilustra con observaciones tomadas de su correspondencia. Respecto a la discusión con Derrida, Elden muestra que inicialmente Foucault no reaccionó frente a las críticas de Derrida a su interpretación de Descartes en *Historia de la locura*, y que fue sólo después, a raíz de una serie de conferencias y reportajes durante un viaje a Japón que Foucault retoma el tema y responde a Derrida. El primer capítulo concluye con una mención a la lectura de Lacan, y otras intervenciones críticas.

El segundo capítulo está dedicado a los escritos sobre literatura que Foucault redacta en la década de los sesenta. Elden observa que el interés de Foucault por la literatura comienza en la segunda mitad de los años cincuenta, cuando Foucault dicta cursos de literatura francesa como parte de su trabajo como profesor de cultura francesa en las universidades de Upsala, Varsovia y Hamburgo. Elden nos proporciona un listado de las conferencias y los cursos que Foucault dicta durante este periodo¹². Luego de su doctorado, la mayor parte de sus escritos entre 1962 y 1964 versaron sobre temas literarios. Incluso cuando alguno de estos textos toca temas que prolongan los análisis de *Historia de la locura*, como ser «Agua y la locura»¹³, y «locura y ausencia de obra»¹⁴ sus temas centrales son la experiencia y la imaginación literaria en Occidente¹⁵. Siguiendo una sugerencia de Roger Pol-Droit, Elden se pregunta si analizando estos escritos literarios en forma

10 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, Cambridge and Hoboken, NJ: Polity, 13-15.

11 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 16-20.

12 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 22-23.

13 FOUCAULT, Michel. *Dits et Ecrits*, Vol I, 268-272.

14 FOUCAULT, Michel. *Dits et Ecrits*, Vol I, 412-420.

15 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 23.

independiente del resto de la obra de Foucault, llegaríamos a una visión diferente e inusual de su pensamiento. Varias colecciones publicadas en los últimos años en inglés, y recientemente, dos colecciones en francés reúnen estos textos dispersos¹⁶. Una parte importante del capítulo segundo está dedicado al libro de Foucault sobre Raymond Roussel. Coincidentemente, antes de su suicidio. Roussel se aprestaba a internarse en el sanatorio de Binswanger¹⁷. Sin embargo, en el estudio que Foucault le dedica a Roussel, no parece haber influencia del pensamiento de Binswanger, y tal como lo observa Elden, hacía ya tiempo que Foucault no mantenía contacto con el psiquiatra suizo. Elden se pregunta si se puede detectar una influencia de Roussel en la escritura de Foucault: «No es que Foucault adopte los procedimientos literarios de Roussel, pero si algo de su enfoque por capas, apilando palabras y significados»¹⁸. El capítulo se continua con un análisis de la relación de Foucault con el grupo vanguardista *Tel Quel*, y una lectura de los ensayos dedicados a figuras emblemáticas de la literatura francesa contemporánea, como Bataille y Blanchot. Elden menciona también que Foucault tiene en aquellos años una relación estrecha con el crítico Roland Barthes, y forma parte del consejo editorial de la revista *Critique*.

Elden elige comentar en más detalle el ensayo «un prefacio a la transgresión», publicado en un número especial de la revista *Critique* dedicado a Bataille¹⁹. Recalcando el conocimiento profundo y extenso de la obra de Bataille demostrado por Foucault, Elden señala que el interés por el concepto de transgresión es parte de una estrategia de Foucault para hallar una alternativa al enfoque kantiano del hombre. Se trata de un tema que prolonga reflexiones que Foucault desarrolló en la *Introducción a la antropología de Kant*²⁰ y que seguirán preocupando al autor durante los años siguientes. Elden ve relación entre este ensayo y con conceptos desarrollados por Foucault en sus clases en la universidad de Clermont-Ferrand sobre sexualidad, texto recientemente publicado. Esta interpretación es un poco crítica, y da la impresión de que Elden, en su afán de compartir con el lector la abundancia de ideas y datos que descubre en los archivos, debe contentarse en ocasiones en ofrecer sugerencias que no le es posible desarrollar en más detalle. El tratamiento del curso de Clermont-Ferrand, así como del curso del mismo tema dictado en Vincennes aparecen en el capítulo 5, dedicado a la sexualidad.

Aunque Foucault se aparta del estudio de textos literarios, tiene, en ocasión de sus viajes a Estados Unidos en los años 70, la oportunidad de hablar sobre sus escritores preferidos: Balzac, Flaubert, y Sade. Sin embargo, observa Elden, en el *curriculum vitae* que Foucault presenta para su candidatura en el Collège de

16 FOUCAULT, Michel. *La Grande Étrangère. À propos de la littérature*, ed. Phillipe ARTIÈRES, Paris : Éditions de l'EHESS, 2013 ; Michel FOUCAULT, *Folie, langage, littérature*, ed. Henri-Paul Frouchard, Paris : Vrin, 2019

17 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault.*, 25.

18 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 28 (traducción propia).

19 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 37-40.

20 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 39.

France, Foucault no menciona los ensayos sobre literatura, pasando en silencio incluso el libro sobre Roussel.

El tercer capítulo está dedicado a los ensayos que Foucault dedica a la pintura. En un texto inédito preparado para un interview en *Le Nouvel Observateur*, Foucault explica: «así como intento ver cómo está estructurado el discurso literario, pero sin buscar su ley en el pensamiento del escritor, yo busco, no la técnica utilizada en la obra, sino como puede existir en una pintura. ¿Por qué una línea, por qué una cara representada en una cierta forma puede funcionar como una pintura?»²¹.

Elden organiza sus capítulos en forma tal que estos se ordenan en forma cronológica, pero al mismo tiempo, también sistemática. Así, al capítulo sobre arte, le sucede un capítulo sobre orden, que en realidad trata de *Las palabras y las cosas*, mientras que un capítulo siguiente, sobre sexualidad, psicología y biología esta articulado sobre la genealogía de la historia de la sexualidad, comenzando con el curso dictado en la universidad de Clermont-Ferrand, el curso dictado en Vincennes, referencias al curso del Collège de France «Los anormales», y las conferencias dictadas en Brasil sobre sexualidad y confesión.

El sexto capítulo presenta diversas intervenciones de Foucault sobre lingüística, crítica literaria y estructuralismo. La mayor parte de estas tuvieron lugar en Túnez, donde Foucault fue delegado por el ministerio de la educación francés para ocupar una cátedra universitaria. Como lo señala Elden al final del capítulo, Foucault usa estas intervenciones para distanciarse del movimiento estructuralista.

El séptimo capítulo está dedicado a la estadía de Foucault en Túnez, y a la preparación de *La arqueología del saber*. Elden presenta los antecedentes del proyecto, y discute en detalle la primera versión manuscrita de la arqueología²². Elden menciona que Foucault no solía conservar los manuscritos de sus obras, pero que Foucault entregó este borrador a su compañero Defert quien, luego de la muerte de Foucault, lo donó a la Biblioteca nacional de Francia (BNF).

Elden también describe un manuscrito sobre el discurso filosófico, que está en vías de publicación²³. Foucault presenta en este inédito al discurso filosófico como una forma de diagnóstico. Elden caracteriza este escrito como «una arqueología de la filosofía entendida como discurso y como práctica». El punto quizás más relevante de este manuscrito para la obra futura de Foucault es la sección sobre el archivo, definido como «forma de la ley de inscripción, de conservación, de

21 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 46, citando a ERIBON, Didier. *Michel Foucault*, Paris: Flammarion, 3ème edition, 2011, 298-299.

22 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 139-146.

23 La publicación de este manuscrito y algunos materiales adicionales está programada para el mes de mayo de este año. Una descripción general del manuscrito y algunas páginas sin corregir fueron publicadas recientemente. Cf. Hocine BOUHADJERA, «Michel Foucault : qu'est-ce que la philosophie?», *L'univers du Livre*, <https://actualitte.com/article/111255/avant-parutions/michel-foucault-qu-est-ce-que-la-philosophie> (consultado el 5 de Mayo de 2023)

circulación de discursos»²⁴. Elden describe sucintamente materiales adicionales del legado Foucault relacionados con el proyecto de la arqueología. Se trata de materiales fragmentarios de difícil datación. Algunos de estos ya fueron publicados, como ser, un manuscrito sobre Homero²⁵. También hay otros materiales que se asemejan a los análisis literarios previos de Foucault, lo que podría indicar que estos hubieran podido integrarse eventualmente al texto de la arqueología. En todo caso, Foucault parece haber tenido muchas dificultades con este texto, re-escribiendo varias partes de éste. Elden sugiere que Foucault abandona el proyecto de una arqueología del discurso filosófico, y se contenta con usar «filosofías contemporáneas» para pensar la filosofía del discurso». Por filosofías contemporáneas se refiere Elden a la adopción parcial de elementos de la filosofía analítica, Austin en particular. Las razones para abandonar un proyecto y dedicar sus energías al otro pueden ser múltiples. Elden sugiere que Foucault ya pensaba en el Collège de France, y que un trabajo de naturaleza programática podría ser más conveniente para su futura carrera académica. También es posible que el manuscrito sobre el discurso filosófico estuviese ligado, directa o indirectamente a los cursos que Foucault dictaba en Túnez²⁶.

El resto del capítulo trata de la radicalización política de Foucault durante su presencia en Túnez. Foucault no participó del famoso mayo del 68, pero en Túnez fue testigo y luego participante de las protestas estudiantiles. Elden no menciona las experiencias políticas de Foucault en Brasil, más o menos contemporáneas de su experiencia en Túnez.

Al cierre del libro, Elden dedica apenas un poco más de dos páginas a considerar la unidad de su proyecto. Comienza explicando como *The Archaeology of Foucault* conectaba entre el *Early Foucault* y los dos libros precedentes, *The Birth of Power* y *Foucault's Last Decade*, que en conjunto representan una historia intelectual de la vida y obra de Foucault desde sus primeros pasos como estudiante en París en los años de la postguerra y hasta su fallecimiento a la edad de 57 años. Por un lado, los diferentes volúmenes fueron escritos como obras independientes, y su ordenamiento es en parte función de la contingencia de la apertura de los archivos. Elden afirma haber intentado no caer en una simple cronología, y en cada uno de los libros haber mostrado que, los a primera vista radicales giros y rupturas de la obra foucauldiana deben ser vistos a la luz de los archivos como cambios y transiciones graduales, de lo cual Elden da a continuación algunos ejemplos²⁷. Elden recurre a una caracterización del propio Foucault quien en una mesa redonda en 1978 afirmó que sus libros no eran tratados filosóficos o estudios históricos sino a lo sumo fragmentos filosóficos en obradores [*chantiers*].

24 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 143.

25 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault* 244; FOUCAULT, Michel. «Homère, les récits, l'éducation, le discours», Transcrit et présenté par Martin Rueff, *La Nouvelle Revue Française*, No. 616, janvier 2016, Paris: Gallimard

26 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 143-146.

27 ELDEN, Stuart. *The Archaeology of Foucault*, 210-211.

Esta descripción de Foucault atrae el interés de Elden, quien la enriquece con otras expresiones de Foucault, su auto-caracterización como un excavador y no como el colocador de primeras piedras fundamentales. En todo caso, Elden subraya el aspecto fragmentario y tentativo, más que sistemático de la obra de Foucault.

* * *

Young Foucault: The Lille Manuscripts on Psychopathology, Phenomenology and Anthropology, 1952-1955 de Elisabetta Basso cubre un territorio similar al del *Early Foucault* de Elden²⁸.

Si ambos libros se ocupan de un periodo similar de la vida y obra de Foucault, el de Basso se diferencia de aquel en algunos aspectos. En primer lugar, Basso se concentra en el periodo en el cual Foucault se interesa sobre todo por la fenomenología y por el análisis existencial (*Daseinsanalyse*) de Binswanger y sus colaboradores. Es un tema del cual ella demuestra un profundo conocimiento tanto doctrinario como histórico. Basso se basa en tres pilares: (I) la evidencia archivística en el legado Foucault de la BNF, que Basso describe sucintamente²⁹; (II) La correspondencia entre Foucault, Binswanger y el psiquiatra Roland Kuhn, descubierta recientemente por Basso y otros; (III) su investigación sobre la recepción de la psiquiatría existencial en Francia en la década de los 1950. En segundo lugar, Basso presenta una hipótesis para una interpretación global de la obra del joven Foucault, es decir, una descripción de cómo se engarzan, tanto en sus líneas de continuidad como en sus líneas de ruptura, el periodo fenomenológico-antropológico con el arqueológico.

El libro está dividido en tres capítulos. El primero, reconstruye el trasfondo de la exploración foucauldiana de la psicología y la psiquiatría existencial. En este capítulo Basso comenta extensivamente *Maladie mentale et personnalité*, el primer libro publicado por Foucault, mostrando su inserción en las discusiones acerca de la psicopatología en Francia en los años 40 y 50. Basso concluye que existen puntos en común entre *Maladie mentale et personnalité* y la obra posterior de Foucault. Con respecto a la adopción de la psiquiatría existencial, Basso muestra que Foucault no la adopta en forma acrítica, sino que se mantiene en una posición de exterioridad. En sus propias palabras, «es posible identificar, a través de Binswanger, una lectura o acercamiento foucauldiano a la fenomenología»³⁰. Basso sitúa la inmersión de Foucault en la psicología y la psicopatología existencial

28 Elden reseñó el libro de Basso. Cf. ELDEN, Stuart. «Young Foucault: The Lille manuscripts on psychopathology, phenomenology, and anthropology, 1952–1955 Elisabetta Basso and Marie Satya McDonough trans. Columbia University Press, 2022. 331 pp. \$30.00 (paper). ISBN: 9780231205856», *Journal of the History of Behavioral Sciences*, <https://doi.org/10.1002/jhbs.22246>, pub. Enero 2023. El comentario es meramente descriptivo del libro, enfatizando sobre todo los aspectos archivísticos, la relación de Foucault con Lacan, etc.

29 BASSO, Elisabetta. *Young Foucault. The Lille Manuscripts on Psychopathology, Phenomenology, and Anthropology, 1952-1955*, New York, Columbia University Press, 2022, 5; 9-13. (Traducción propia)

30 BASSO, Elisabetta. *Young Foucault*. 10

en el contexto de los debates en Alemania y en Francia acerca de la naturaleza de la enfermedad mental. Basso presenta una historia cultural de la psiquiatría, y su reflejo en las notas de lectura y otros documentos del archivo Foucault. Según Basso, «los archivos de este periodo son extremadamente densos y muestran un joven Foucault activo en múltiples frentes»³¹. Citando un manuscrito del periodo de Lille, Basso muestra como Foucault critica el enfoque antropológico-fenomenológico. Foucault afirmaría que aquél carece de un análisis científico del comportamiento humano, y reduce al paciente a una esencia meramente negativa. Basso no describe qué alternativa presenta Foucault a esta marginalización de los individuos concretos. ¿Se trata del psicoanálisis, o de un diagnóstico organicista? Como ella bien muestra, Foucault sabía de los primeros usos experimentales de psicofármacos para el tratamiento de enfermedades mentales. Sin embargo, este conocimiento no parece haber influenciado su visión general del problema.

El segundo capítulo tiene como objetivo profundizar el legajo Binswanger. El capítulo explora y contextualiza la introducción a la traducción al francés de «Traum und Existenz», para lo cual la autora nos lleva a un paseo panorámico por la situación del psicoanálisis en general, y en Francia en particular. En términos generales, lo que lleva a Foucault, y a muchos de sus contemporáneos a interesarse por una alternativa fenomenológica a la teoría freudiana son las falencias que estos encuentran en la interpretación psicoanalítica de la enfermedad. Basso es supremamente competente en esta discusión, y pone en escena a una cohorte de filósofos y médicos psiquiátricos, entre ellos el propio Lacan, que al igual que Binswanger, no logran encontrar sosiego en Freud. Pero tampoco la apuesta por la fenomenología es la panacea que Foucault y sus contemporáneos esperaron. El problema principal de la *Daseinsanalyse* es su ambivalencia entre un enfoque clínico, y sus fundamentos especulativos. La psiquiatría existencial pierde de vista la dimensión clínica, es decir, la relación entre terapeuta y paciente³².

El tercer y último capítulo trata de la arqueología, o más precisamente, del método arqueológico. Se trata de un pasaje de la filosofía a la psicología, y de esta a la historia, como Foucault describe en el prólogo a la 1era edición de *Historia de la locura en la época clásica*. Foucault se topa con los límites del método fenomenológico, y termina rechazando el proyecto de una antropología en general. Sin embargo, este enfoque continuará marcando profundamente el próximo paso de la trayectoria de Foucault, es decir, *Historia de la locura*³³. Es a la luz de este cambio que Basso interpreta los lineamientos principales de *Historia de la locura*, en la cual la cuestión del hombre y la antropología continúan siendo centrales. Dice Basso: «es precisamente para refinar y profundizar este problema que desarrolló [Foucault] su 'programa arqueológico', especialmente la crítica de la antropología filosófica, que forma el corazón de la arqueología de las ciencias

31 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault*, 22.

32 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault*, 114.

33 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 138.

humanas desarrolladas en *Las palabras y las cosas*³⁴. Esta es la tesis central que estructura el libro de Basso, es decir, que es el interior del paradigma antropológico, y mediante la conversión del paradigma antropológico-existencial en un paradigma *metodológico*, que Foucault desarrolla la noción de «a priori histórico»³⁵. Y este desarrollo es compatible, metodológicamente, con el proyecto arqueológico. Para fundamentar esta tesis, Basso procura demostrar que ya en Binswanger la adopción de la fenomenología es un paso metodológico³⁶. Foucault encuentra en Binswanger la idea paradójica de un *a priori* «que emerge de la experiencia concreta, histórica, antes de ser teorizada»³⁷. Es este enfoque metodológico que atrae la atención de Foucault en los años cincuenta. Y contra Béatrice Han-Pile, pionera de la interpretación fenomenológica de la obra temprana de Foucault, Basso afirma que lo que interesó a Foucault fue justamente la posibilidad de renunciar a la necesidad de una fundación. Se puede partir de la experiencia, de sus formas y legalidad interna, para entender esta misma experiencia³⁸. Y esto sería justamente lo que encontró Foucault en Binswanger, y lo que le permitió eludir la alternativa entre una fenomenología pura y el marxismo. Es en uno de los primeros artículos publicados por Foucault, «La recherche scientifique et la psychologie»³⁹ que Basso detecta la primera aparición del «a priori histórico».

Basso dedica una sección muy interesante del libro a las metáforas geográficas que aparecen en algunos de los escritos de Foucault, entre otros, en *Las palabras y las cosas*⁴⁰. Basso muestra que estas metáforas geográficas, y en particular la metáfora espacial que Foucault utiliza para interpretar la «enciclopedia china» de Borges que aparece en *Las palabras y las cosas*, mostrarían la afinidad metodológica entre el núcleo teórico de la arqueología y el aparato clínico empleado por la psiquiatría existencial. Foucault refuerza el análisis con una referencia a la afasia, y Basso nos recuerda que se trata de un motivo popular en los enfoques de la psicopatología existencial⁴¹.

En los renglones finales de su libro, Basso vuelve a reafirmar la necesidad de una interpretación de Foucault atenta a la compleja relación entre fenomenología y arqueología. La fenomenología parece realizarse en su propia culminación, no como identidad consigo misma, sino en el discernimiento justo de los problemas que consiguió señalar, aun sin haber obtenido aun los medios para enfrentarlos⁴². En resumen, se trata de un libro que presenta una tesis interpretativa fuerte, quizás controversial, y a la que hay que evaluar también en el contexto de otros debates

34 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 139; (traducción propia).

35 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 140-141.

36 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 143-152.

37 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 158; (traducción propia).

38 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 159.

39 FOUCAULT, Michel. «La recherche scientifique et la psychologie», *Dits et écrits*, vol. I, 137-158. Cf. 138.

40 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 164-174.

41 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 167.

42 BASSO, Elisabeta. *Young Foucault* 206.

de importancia para el joven Foucault, entre ellos, el problema del estatus de la psicología, y el estatus mismo de la filosofía.

* * *

Editado bajo la dirección de Stuart Elden, Orazio Irrera y Daniele Lorenzini, el número especial de la revista *Theory, Critique and Society* dedicado a «Foucault antes del Collège de France» constituye un puente entre la labor filológica y exegética realizada principalmente en Francia, y el pensamiento anglosajón, para el cual la obra de Foucault continúa constituyendo un polo de reflexión de gran importancia y dinamismo. De allí que los participantes, con la excepción de Pierre Macherey y alguna otro, sean en general los mismos que están llevando a cabo la tarea filológica-exegética, y que los temas tratados, son los que preocupan sobre todo a estos estudiosos.

En su introducción, presentan los editores su programa, que de hecho introduce una nueva repartición biográfico-doctrinaria: habría un Foucault previo a su nombramiento en el Collège de France, periodo preparatorio, pleno de aperturas que no siempre se materializan, y un segundo Foucault, que se inicia en 1970. Y entonces la pregunta es ¿qué ocurrió antes, que hizo Foucault antes de su nombramiento?⁴³.

La introducción a este número especial, probablemente redactado por Elden, aunque firmado por los tres co-editores, toma como punto de partida el *curriculum vitae* que Foucault prepara para su candidatura en el Collège de France⁴⁴, viendo qué enfatiza y qué deja de lado. Foucault no menciona en este documento sus trabajos de crítica literaria, o su interés de larga data por el pensamiento de Nietzsche, su labor como traductor, los años en los que se desempeñó como funcionario de la diplomacia cultural francesa, o su labor docente. Habiendo dirigido nuestra atención a la forma selectiva en la que Foucault se presenta a sí mismo, pasan los editores a narrar la historia de cómo fue disipado otro cono de sombra de su obra, con la publicación iniciada en 1997 y completada 18 años más tarde de los cursos en el Collège de France. Estos, y otros materiales del mismo periodo que fueron publicados en los últimos años «transformaron radicalmente nuestra comprensión de la obra de Foucault en la segunda mitad de su carrera»⁴⁵. Completada esta tarea, viene el tiempo de abordar la primera mitad. Los editores describen sumariamente la historia del fondo Foucault, constituido

43 Como para reforzar esta interpretación, véase la información sobre un congreso internacional a realizarse a fines del mes de mayo 2023 en Madrid, donde participan Elisabetta Basso, Frédéric Gros, y Arianna Sforzini, junto a investigadores españoles y latinoamericanos. El título: «VII Congreso Internacional – La actualidad de Michel Foucault: Foucault antes del Collège de France». (<https://www.ucm.es/sfc/congreso-internacional>).

44 FOUCAULT, Michel. *Titres et Travaux*; ERIBON, Didier. *Michel Foucault*, Paris: Camps Flammarion, 1993, Annexe 3, 362-365; ELDEN, Stuart, IRRERA, Orazio y LORENZINI, Daniele. «Foucault Before the Collège de France», *Theory, Culture & Society*, Vol. 40(1-2), 2023, 3–18.

45 ELDEN, Stuart, IRRERA, Orazio y LORENZINI, Daniele. «Foucault Before the Collège de France», 3; (traducción propia).

por un grupo de 37.000 páginas manuscritas adquirido por la BNF en 2013, a lo que se suma una versión manuscrita de la arqueología del conocimiento y materiales preparatorios para la historia de la sexualidad entregados previamente a la BNF por Daniel Defert, el compañero de Foucault. Un tercer fondo, que data de fines de la década del 40 y de la década de los 50, fue entregado por la familia Foucault, y según los editores no está aún totalmente catalogado. Existen también materiales en formatos varios en otras instituciones en EE. UU. y en el IMEC en Francia. A continuación, resumen los editores el estado actual de la publicación de estos documentos, mencionando entre otros el plan de publicar las conferencias dictadas en Brasil en 1965, que constituyen un borrador de *Las palabras y las cosas*⁴⁶. También está prevista la publicación de la tesis de maestría preparado por Foucault bajo la dirección de Hyppolite, titulada «La constitución de un trascendental en la *fenomenología del espíritu* de Hegel». Este trabajo es analizado en este número de *Theory, Critique and Society* por Pierre Macherey⁴⁷. Los editores también mencionan la publicación programada de textos del periodo de la estancia de Foucault en Túnez, y concluyen esta sección de su presentación con la constatación que «hay más materiales en este rico archivo y no hay dudas que la publicación de estos materiales transformará nuestra comprensión de la primera parte de la carrera de Foucault, como la publicación de los cursos del Collège de France y de las conferencias dictadas fuera de Francia en la década de los 80 los fueron para la segunda mitad»⁴⁸.

El objetivo del número de *Theory, Critique and Society* es ofrecer, por vez primera, una evaluación inicial pero exhaustiva de estos materiales, utilizando obras ya publicadas, otras en curso de publicación, y materiales de archivo, tanto del fondo Foucault como de otros fondos archivísticos.

El número comienza con una pieza de Pierre Macherey que examina la recientemente descubierta tesis de maestría de Foucault. Le siguen estudios consagrados a cada uno de los tres manuscritos del periodo de Lille publicados recientemente. Cada uno de estos textos es presentado por el editor que llevó a cabo la labor de la transcripción y edición del texto.

Ariana Sforzini es la encargada en presentar «Foucault and the History of Anthropology: Man, before the “Death of Man”». Phillippe Sabot presenta «Michel Foucault in the 1950s: Beyond Psychology towards Radical Ontology», y finalmente Elisabetta Basso, en su artículo «Foucault’s Critique of the Human Sciences in the 1950s: Between Psychology and Philosophy» presenta el manuscrito sobre Binswanger y materiales adicionales del periodo de Lille. Stuart Elden completa este aspecto con una intervención sobre el rol de Foucault

46 ELDEN, Stuart, IRRERA, Orazio y LORENZINI, Daniele. «Foucault Before the Collège de France», 6. Su publicación está prevista para 2025.

47 MACHEREY, Pierre. «Did Foucault Find a ‘Way Out’ of Hegel? » *Theory, Culture & Society*, 2023, Vol. 40(1-2) 19–36

48 ELDEN, Stuart, IRRERA, Orazio y LORENZINI, Daniele. «Foucault Before the Collège de France», 7; (traducción propia)

como traductor de Binswanger, de von Weizsäcker, y sobre su rol de difusor en el extranjero de la cultura francesa.

Le siguen a estos trabajos que están basados en textos o grupos de textos, y otros que completan aspectos de la biografía intelectual de Foucault. Allí encontramos un artículo sobre el periodo de Foucault en Hamburgo, una interpretación de la lectura foucauldiana de Descartes por Daniele Lorenzini, una lectura del libro sobre Raymond Roussel por Azucena Blanco, y otro de Catherine Soussloff sobre Foucault, locura y pintura. Dos artículos están dedicados a la lectura de Nietzsche y su influencia en Foucault. El primero es de Aner Barzilai, un joven investigador que trabaja sobre la obra publicada y los inéditos. Barzilai sostiene que no puede afirmarse ni continuidad clara ni una discontinuidad fundamental en la lectura que Foucault hace de Nietzsche, sino que esta le sirvió, en distintos momentos de su carrera intelectual como un «marco filosófico elástico». Complementando la tesis de Barzilai, Bernard Harcourt —un investigador veterano que integra el equipo de editores de las obras de Foucault, y que es también un jurista activo en la lucha contra la pena de muerte en los EE. UU.—aborda el problema de la relación con Nietzsche explorando los «usos» de Nietzsche por Foucault.

Según Harcourt, en los escritos de Foucault encontramos cinco usos diferentes de los escritos de Nietzsche, que Harcourt denomina: crítico, epistemológico, lingüístico, aletúrgico⁴⁹, y político. Cada uno de estos usos está relacionado con un giro intelectual y un giro práctico, y se conecta con una obra específica de Foucault.

Se completa el número especial con una contribución de Elden y Alison Downham Moore que presenta los cursos sobre la sexualidad que Foucault dictó, respectivamente, en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes, y que fueron publicadas en 2018, y con dos textos de Foucault publicados por vez primera en traducción inglesa: «Literature and Madness: Madness in the Baroque Theatre and the Theatre of Artaud», escrito a mediados de la década de los 60, y la conferencia «Linguistics and Social Sciences», presentada en Túnez en 1968, que los editores consideran de gran importancia para la comprensión de las posiciones de Foucault frente a la lingüística y el estructuralismo en la segunda mitad de los años 60.

Concluyendo la presentación de estos escritos, recalcan los editores el carácter filológico de este acercamiento a la obra de Foucault:

Muchas de las contribuciones a este número especial han sido escritas por los editores de los volúmenes recién publicados o de próxima publicación de las conferencias y manuscritos póstumos

49 Harcourt no desarrolla este concepto. Véase la explicación de Castro: «Se trata de un término utilizado por Foucault para hacer referencia a los modos de aparición y manifestación de la verdad. Foucault opone epistemología y aleturgia. El análisis epistemológico estudia las estructuras de los discursos considerados como verdaderos; el análisis aletúrgico, en cambio, las formas de manifestación de la verdad, sobre todo el modo en que, en el acto de decir, el sujeto se constituye a sí mismo como sujeto de veridicción, como lugar de manifestación de la verdad». CASTRO, Edgardo. *Diccionario Foucault: Temas, conceptos y autores*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2011, 29.

de Foucault. Su aparato editorial, junto con las transcripciones del material y los artículos incluidos en este número, inician el proceso de contextualización, interpretación y crítica. Ya sea a través de esta labor editorial o mediante el uso de los archivos, los artículos de este número ofrecen una visión privilegiada de un material que, a menudo, aún no es ampliamente accesible⁵⁰.

Solo el tiempo dirá en qué medida el acceso a estos nuevos materiales modificaran en forma profunda y duradera la lectura e influencia de la obra de Michel Foucault. Mas allá de su impacto directa en la lectura de Foucault, el movimiento alrededor de la génesis de su pensamiento tiene efectos más amplios. En efecto, el interés por la obra de Foucault sirve también para dinamizar el estudio de la vida intelectual francesa en el periodo que va de las entreguerras al mayo del 68 y mas allá.

50 ELDEN, Stuart, IRRERA, Orazio y LORENZINI, Daniele. «Foucault Before the Collège de France», 13; (traducción propia).